

RESUMO EXPANDIDO:
A IMPORTÂNCIA DAS LIBRAS NA FORMAÇÃO INICIAL DE
PROFESSORES

 DOI: 10.5281/zenodo.7255875

Eva Vicente Vieira Barbosa

Licenciada em Pedagogia - UNINOVE, posgraduacaoeva@gmail.com

Fabiana Gomes de Lima Lopes

*Licenciada em Ciências Biológicas - FIAR e Pedagogia – UNIGRAN,
fabianalimanavirai@gmail.com*

Ilma Gonçalves Luiz Cioca

Licenciada em Pedagogia- UFMS, ilmacioca92@gmail.com

Josiani de Alves Barboza Ferreira

Licenciada em Pedagogia- UFMS, josiani.yuri@gmail.com

Maryan Gil Cardinal Viudes Sanches

Licenciada em Pedagogia – FIAMA, maryan_cardinal@hotmail.com

Sara Souza Batista

Licenciada em Educação Física – FAFS, sarabatista.vendas187@gmail.com

Viviane da Silva Santelli

Licenciada em Pedagogia- UFMS, vivianesantelli30@gmail.com

INTRODUÇÃO

A Libras é a sigla que corresponde à Língua Brasileira de Sinais e consiste em um tipo de língua cuja modalidade é do tipo gestual-visual, na qual é possível comunicar-se por meio de gestos, expressões tanto faciais quanto corporais em substituição a língua sonora ou oral. Considerando sua importância, a mesma foi reconhecida na legislação brasileira desde 24 de abril de 2002, com o advento da lei n. 10.436, que dispõe sobre a Libras e dá outras providências (BRASIL, 2002).

De acordo com o Ministério de Educação e Cultura (MEC), a Libras deve estar integrada nos currículos dos cursos de formação inicial, entretanto o tempo destinado à ministração da disciplina nos cursos torna-se insuficiente para habilitar os futuros professores para utilizar a língua como uma forma de se comunicar com os (as) alunos (as) surdos (as) (MEC/SEESP, 2007). Assim, para tornar apto o professor a conseguir estabelecer uma comunicação efetiva com esses (as) alunos (as) é preciso prepara-lo para o domínio da língua. Logo, durante a disciplina de Libras, os acadêmicos aprendem algumas palavras isoladas, mas não o bastante para completar sua formação e atuação na prática (COSTA, 2015).

Nessa direção, é importante ressaltar que a língua de sinais não é baseada em gestos ou mímicas, portanto, trata-se de uma dotada de um sistema linguístico independente com a estrutura lexical e gramatical que são estudadas por linguistas, visto que atende de modo eficaz as necessidades de comunicação entre os indivíduos surdos (COSTA, 2015).

Justifica-se a escolha do tema pelo fato de surgir alguns questionamentos como: “Como proceder se for inserido em minha sala um aluno surdo, como poderei ensinar os conteúdos e me comunicar com ele?”. “Os professores em atuação sentem-se preparados para trabalhar com esses alunos?”. “Uma disciplina na graduação prepara os professores para atuar com esses alunos?”.

Assim, este trabalho tem como objetivo analisar a importância da Libras na formação inicial de professores, especificamente, visa contextualizar historicamente a inserção da Libras na legislação brasileira, Identificar o ensino de Libras no currículo do cursos de Licenciatura.

METODOLOGIA

Através da pesquisa bibliográfica foi possível realizar o levantamento das informações relevantes no delineamento metodológico do trabalho evidenciado e também, realizou-se o estudo documental da legislação que inclui a Libras no Brasil. Segundo Pádua (1997), a pesquisa documental é realizada a partir de documentos, leis, etc., com a finalidade de descrever fatos sociais, estabelecendo suas características ou tendências. Nas seguintes seções apresentou-se a contextualização histórica da inserção da Libras nos aparatos legais.

RESULTADOS E DISCUSSÕES

Acredita-se que, se a formação inicial dos professores tivesse objetivos mais delineados em relação à educação dos surdos no que tange à atuação profissional, a educação brasileira, atualmente seria bem diferente, considerando a inter-relação teórico e prática referente a inserção de mais disciplinas envolvendo a Libras nos currículos dos cursos.

A primeira escola para Surdos foi fundada em 1857, no Brasil, o Instituto dos Surdos-Mudos, hoje Instituto Nacional da Educação de Surdos (INES). Em 1994, através das diretrizes da Declaração de Salamanca foi contemplado o acesso, a permanência e aproveitamento de todos na escola, a inclusão de todos (UNESCO, 1994), direitos norteados pela Constituição Federal de 1988 (BRASIL, 1988).

A partir da Declaração, a educação brasileira determinou como possibilidade de ação a “educação para todos”, promovendo a educação integrada, apoiada pela comunidade, entre as crianças, adolescentes e jovens com deficiência e demais alunos da rede regular de ensino.

A partir da década de 90 algumas reivindicações políticas para a promoção da educação bilíngue para pessoas surdas, nas quais a primeira língua que os surdos aprendem é a Libras e o Português deve ser aprendido como segunda língua. O referido autor comenta em seus escritos que ainda nos dias atuais, a mobilização do ensino e aprendizado da Libras está aumentando significativamente, através de cursos de graduação, pós-graduação e de aperfeiçoamento (ASSIS SILVA, 2012).

Nesse sentido, a expansão do interesse se deve pelo reconhecimento legal da Libras, através da Lei Federal nº 10.436/2002 que entrou em vigor aos 24 dias do mês de abril (BRASIL, 2002), regulamentada pelo Decreto Federal n. 5.626/2005 (BRASIL, 2005).

De acordo com a legislação, os (as) alunos (as) surdos necessitam ser integrados nas escolas regulares, por direito, entretanto, os professores necessitam estar qualificados para atender a todos com suas peculiaridades e atender suas demandas educacionais sem práticas pedagógicas excludentes. Ainda mais, segundo a Lei n. 13.005, de 25 de junho de 2014, é preciso garantir a oferta de uma educação bilíngue em Libras, como primeira língua e na modalidade escrita da Língua Portuguesa como segunda Língua, aos (às) alunos surdos e com deficiência auditiva, cuja faixa etária contemplada é de 0 a 17 anos, em escolas e classes bilíngues, bem como em escolas do tipo inclusivas (BRASIL, 2014), em concordância com o art. 22 do Decreto n. 5.626, de 22 de dezembro de 2005, bem como dos arts. 24 e 30 da Convenção sobre os Direitos das Pessoas com deficiência.

Assim, torna-se relevante a garantia de uma oferta de educação inclusiva, vedada a exclusão do ensino regular por conta de alguma deficiência, e promovida a articulação entre o ensino regular e o atendimento educacional especializado. Com base nessas informações, é estabelecido por lei que todos os alunos sejam incluídos e que recebam o total apoio dos professores para obter um processo de aprendizado significativo e atrativo.

CONCLUSÃO

Neste estudo analisou-se a importância da Libras na formação inicial de professores, primeiramente, realizou-se a contextualização histórica da inserção da referida Língua na legislação brasileira, e também identificado o ensino de Libras no currículo dos cursos de Licenciatura, assim, por mais que a disciplina de Libras esteja contemplada na matriz curricular dos cursos de licenciaturas, ainda existe uma lacuna a ser preenchida no que tange ao processo formativo inicial dos futuros professores, diante da atuação prática em sala de aula com alunos surdos.

Ademais, não é garantia que os professores sairão preparados com eficácia para atender a demanda que perpassa as escolas brasileiras, pois é notável a discrepância entre os pressupostos teóricos e as situações práticas inclusivas.

Por fim, conclui-se que se os futuros professores tivessem uma educação concreta para o ensino de Libras durante a formação inicial, os alunos teriam um ensino mais inclusivo, significativo e eficaz, conforme está prescrito na legislação, que visa uma educação justa e igualitária a todos os sujeitos.

Palavras-chave: Libras, Inclusão, Formação Inicial de Professores.

REFERÊNCIAS

ASSIS SILVA, C. A. **Cultura surda:** agentes religiosos e a construção de uma identidade. São Paulo: Terceiro Nome, 2012.

BRASIL. **Constituição da República Federativa do Brasil de 1988.** 1988. Disponível: http://www.planalto.gov.br/ccivil_03/constituicao/constituicao.htm. Acesso: 21 ago. 2022.

BRASIL. **Lei n. 10.436, de 24 de abril de 2002.** Dispõe sobre a Língua Brasileira de Sinais – Libras e dá outras providências. 2002. Disponível em: http://www.planalto.gov.br/ccivil_03/leis/2002/l10436.htm. Acesso em: 13 ago. 2022.

BRASIL. **Decreto n. 5.626, de 22 de dezembro de 2005.** Regulamenta a Lei n. 10.436, de 24 de abril de 2002, que dispõe sobre a Língua Brasileira de Sinais – Libras, e o art. 18 da Lei n. 10.098, de 19 de dezembro de 2000. Disponível em: http://www.planalto.gov.br/ccivil_03/_ato2004-2006/2005/decreto/d5626.htm#:~:text=DECRETO%20N%C2%BA%205.626%2C%20DE%2022,19%20de%20dezembro%20de%202000. Acesso em: 08 ago. 2022.

BRASIL, Secretaria de Educação Especial. **A educação dos surdos.** Brasília: MEC/SEESP, 2007.

BRASIL. Lei n. 13.005, de 25 de junho de 2014. **Plano Nacional de Educação (PNE).** 2014. Disponível em: http://www.planalto.gov.br/ccivil_03/_ato2011-2014/2014/lei/l13005.htm. Acesso em: 03 ago. 2022.

COSTA, C. F. T. da. **A importância do ensino de Libras para formação dos professores:** um estudo de caso na formação inicial do Curso de Pedagogia da UFPB. 2015. 31f. TCC (Graduação) - Curso de Licenciatura em Pedagogia, Universidade Federal de Paraíba, João Pessoa, Paraíba, 2015. Disponível em: <https://repositorio.ufpb.br/jspui/bitstream/123456789/2006/1/CFTC17112015>. Acesso em: 13 ago. 2022.

PÁDUA, E. M. M. **Metodologia da pesquisa**: abordagem teórico-prática. 2. ed. São Paulo: Papyrus, 1997.